

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ ИТО ($\text{In}_2\text{O}_3 / \text{SnO}_2, 90 / 10 \%$) С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОФОТОМЕТРА.

Ш.Ё. Амиров , Н.Ж. Нурматов .

Институт Материаловедения НПО “Физика- Солнце” АН РУз
Ж.Ж.Камолов Бухарский государственный университет Бухара Узбекистан
(Энергетическое направление: тел.: +99897 305 36 33)

Аннотация : Прозрачные проводящие покрытия (ТСО) представляют собой различные тонкопленочные материалы: полупроводниковые оксиды металлов, полимеры, углеродные структуры, которые обладают высокой электропроводностью и хорошей оптической прозрачностью. Наибольшее применение сегодня получили ТСО на основе оксидов металлов. Большинство из них – это бинарные соединения, содержащие один металлический элемент: оксид олова (SnO_2), оксид индия (In_2O_3), оксид цинка (ZnO) и оксид (ИТО).

Ключевые слова : Прозрачные проводящие покрытия, структура, прозрачность, запрещенная зона, толщина покрытия, пропускания, поглощения, спектры

Основной текст: В последние годы наблюдается большой интерес к тонкопленочным полупроводникам для использования в различных устройствах. Изучение полупроводниковых пленок требовало знания ширины запрещенной зоны материала.

Рассмотрим один из простейших способов определения ширины запрещенной зоны на примере пленки ИТО. В данной работе мы представляем метод и процедуру определения ширины запрещенной зоны тонких пленок, в которых используется только спектр пропускания пленки со стороны

пленки. Оптические анализы ширины запрещенной зоны пленки проводились с использованием ИТО, используя соотношение Таус спектрофотометра (УВ-Вис, Ламда [1 - 4]. ЭЗ 150, У.С.А). Мы рассчитали

$$(\alpha h\nu) = A(h\nu - E_g)^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

1. где α - коэффициент поглощения, A - константа пропорциональности, $h\nu$ - энергия фотона, E_g - ширина запрещенной зоны.

Определим E_g из соотношения (1). $(\alpha h\nu)^2 = A^2(h\nu - E_g)$, Решим это выражение как функцию $y = k(x)$. На графике $(\alpha h\nu)^2$ находится по оси ординат, а $h\nu$ — по оси абсцисс. Если $(\alpha h\nu)^2$ равно нулю, то $E_g = h\nu$.

Закон Бугера - Ламберта - Бера (определение коэффициента поглощения)

$$I = I_0 e^{-\alpha l} \quad (2)$$

где I - интенсивность света, I_0 – интенсивность света на входе в вещество, α - коэффициент поглощения, l – прошедшего слой вещества толщиной.

$$A = \lg I_0/I \quad (3)$$

$$\alpha = 2,302 \frac{A}{l} \quad (4)$$

Энергия фотона (формула Планка)

$$E = h\nu ; h - \text{постоянная Планка, } h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ дж} \cdot \text{с}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} ; c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ м/с} - \text{скорость света в вакууме, } \lambda - \text{длина волны излучения.}$$

$$E = hv = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \cdot 10^{-9}}{\lambda} \text{ эВ}$$

$$E = \frac{1240 \cdot 10^{-9}}{\lambda} \text{ эВ} \quad (5)$$

Мы провели исследование в диапазоне от 300 нм до 1000 нм с помощью спектрофотометра.
 $300 < \lambda < 1000 \text{ нм}$

Рис 1. Спектрофотометр Ламда ЭЗ 150

Рис. 2. Спектры оптического пропускания ИТО в спектральной области 300 – 1000 нм

Рис. 3. Спектры оптического абсорбции ИТО в спектральной области 300 – 1000 нм

Рис. 4. График зависимости $(\alpha h\nu)^2$ от энергии фотона.

Ширина запрещенной зоны покрытия ИТО представляет собой полупроводник шириной 3,5 - 4,3 эВ. Ширина запрещенной зоны нашего покрытия ИТО толщиной 330 нм составляет $E_g = 3,75$ эВ.

ИСПОЛЬЗОВАННЫ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кумар, В.; Шарма, С. К.; Шарма, Т.; Сингх, В. Банд гап детерминатин ин тхиск филмс фром рефлестансе меасурементс. *Опт. матер.* 1999,12,115-119
2. Франклин, С.; Баласубраманиан, Т.; Нехру, К.; Ким Й. Срийстал структуре, сонформатион, вибратион анд оптисал банд гап анализис оф бис (рас-пропронолол нитрате). *Ж. Мол. Струст.* 2009, 927, 121- 125.

3. Саглар, М.; Илсан, С.; Саглар, Й.; Якупханоглу, Ф. Электрисал сондуствитй анд оптисал пропертиес оф ZnO нанострустуред тхин филм. Аплл. Сурф. Сси. 2009, 255, 4491-4496.
4. Этхар Тахя Салих, Асмиет Рамизй, эт ал. Ин-Дептх Оптисал Анайлсис оф Zn(Al)O Михед Метал Охиде ТСО Аплисатион Срйсталс 2022, 12,79.